

A INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA

Thainara Araki Benjamin¹

Christine Sertã Costa²

Resumo: Este artigo desenvolve um diálogo entre a Educação Matemática Crítica, aporte teórico do trabalho, e as ideias que embasam a Insubordinação Criativa. Dessa forma, apresentamos uma unidade temática de um e-book nomeado “Educação Financeira, para quê? Propostas de atividades para o ensino fundamental”, que introduz conceitos sobre Educação Financeira a partir do estudo de Porcentagem. Esse e-book é um produto educacional, fruto da pesquisa intitulada “Educação Financeira no ensino fundamental: uma abordagem crítica e significativa” e propõe o desenvolvimento da criticidade e da autonomia como forma de contribuir na formação dos alunos como cidadãos. Os conteúdos matemáticos são abordados por meio de ferramentas do cotidiano, buscando uma aproximação às vivências dos alunos. O presente trabalho também apresenta um diálogo entre as atividades desenvolvidas na unidade temática com a fundamentação teórica, corroborando as ideias da insubordinação criativa.

Palavras-chave: Insubordinação Criativa. Educação Matemática Crítica. Educação Financeira.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta uma discussão sobre a pesquisa em desenvolvimento no Programa de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II (MPPEB/CPII) intitulada Educação Financeira no ensino fundamental II: uma abordagem crítica e significativa. A primeira inquietação que impulsionou o desenvolvimento dessa pesquisa foi a identificação de que muitos estudantes apresentam falta de conhecimento sobre questões básicas presentes na Educação Financeira. A importância de se apropriarem de conceitos como impostos, formas de pagamento e consumo consciente foram alguns dos fatores que fizeram com que essa pesquisa fosse pensada.

A base teórica que fundamentou a construção do produto educacional, fruto da pesquisa e nomeado Educação financeira, para quê? Propostas de atividades para o ensino fundamental, foi a Educação Matemática Crítica. O produto é um e-book autoral construído com o intuito de promover estratégias para aprendizagem de conceitos de Educação Financeira de forma significativa e

¹ Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II - RJ; thainarabenjamin@yahoo.com.br.

² Docente do Programa de Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II - RJ; csertacosta@gmail.com. Doutora em Pesquisa Operacional – COPPE/UFRJ.

contribuir com a formação de cidadãos críticos e autônomos. Para alcançar esse propósito, percebemos a importância da inserção de atividades que contemplassem ações de insubordinação criativa nas propostas apresentadas. D'Ambrosio (2015), uma das principais autoras sobre essa abordagem, caracteriza as ações de insubordinação criativa como sendo:

[...] atos políticos, em que professores agem de maneira a priorizar o aprendizado de seus alunos, imaginando e implementando novas possibilidades nas suas aulas. Muitas vezes essas ações inovadoras e transformadoras são opostas às normas ou políticas públicas, mas o professor com seu profissionalismo e experiência resolvem assumir o risco para o bem de seus alunos (D'Ambrosio, 2015, p.7).

A ideia foi estabelecer conexões entre o espaço escolar no qual estamos inseridos com discussões que trouxessem significado ao alunado. Dessa forma, surgiu a ideia de utilizar situações do cotidiano encontradas a partir da análise de algumas ferramentas também do cotidiano como estratégia para o desenvolvimento de habilidades matemáticas de forma crítica. A proposta permite uma abordagem mais reflexiva e dialógica. Incentivamos os alunos a pesquisarem, refletirem e expressarem suas opiniões, tornando-os participantes ativos de sua aprendizagem.

As ferramentas do cotidiano utilizadas no e-book são encartes de supermercado, boletos bancários, cupons fiscais e gráficos. Assim, acreditamos ser possível viabilizar discussões de conteúdos matemáticos por meio de atividades que não engessam o conhecimento e abrem caminhos para o desenvolvimento de estratégias diversas que possibilitam que novos saberes sejam construídos. Com essa perspectiva, identificamos ações inovadoras e transformadoras que convergem com a concepção de insubordinação criativa.

2. DIÁLOGOS ENTRE A INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA

Ao pensar na aprendizagem matemática no contexto contemporâneo, o ato reflexivo se faz obrigatório. Os currículos que compõem os sistemas escolares vivenciam momentos contraditórios. Por um lado, avanços tecnológicos, interdisciplinares e conceituais procuram proporcionar um novo olhar para a aprendizagem. Mas, por outro enfoque, o mesmo modelo de escola do século passado persiste em muitos espaços e, diversas vezes, utilizando sempre as mesmas metodologias. A maior preocupação, usualmente, está em contemplar as habilidades do currículo, seguir os materiais

disponibilizados e direcionar o trabalho para as provas finais. Enfim, esquece-se do papel fundamental da escola e de todos os seus envolvidos, que é o ato de educar. E, conforme afirma Paulo Freire (2001), o ato de educar é um ato político.

A compreensão dos limites da prática educativa demanda indiscutivelmente a clareza política dos educadores com relação a seu projeto. Demanda que o educador assuma a politicidade de sua prática. Não basta dizer que a educação é um ato político assim como não basta dizer que o ato político é também educativo. É preciso assumir realmente a politicidade da educação (Freire, 2001, p. 25).

Dessa forma, a proposta desenvolvida estimula discussões dentro das aulas de Matemática e apresenta atividades em consonância com a temática da Educação Financeira presentes no cotidiano. Embasamo-nos nos diálogos e conexões presentes na Educação Matemática Crítica e na Insubordinação Criativa. Ao pensar sob esse viés, preocupamo-nos em trazer o conhecimento prévio dos alunos para os espaços escolares, valorizando esse saber e vislumbrando o que chamamos de futuros possíveis (foregrounds) desse aluno. De acordo com Skovsmose, entende-se que futuros possíveis

[...] não são fatos sociais nem podem ser apreendidos de indicadores socioeconômicos; não existem num sentido objetivo que possibilite estudá-los com estatísticas. Indicativos socioeconômicos não são os únicos fatores que influenciam a formação de foregrounds: o modo como as pessoas interpretam suas possibilidades de futuro também é importante (Skovsmose, 2014, p. 35).

A forma como a aprendizagem é concebida e o espaço no qual o aluno está inserido acaba por influenciar de forma direta em seus futuros possíveis. A mudança ocorre na medida em que esses futuros são modificados ao longo do tempo. Desse modo, é possível proporcionar ao aluno uma aprendizagem matemática diferente da que ele já vivenciou, aproximando-nos da insubordinação criativa e do nosso papel social enquanto docentes. Ao abordar a Educação Financeira nas salas de aula de Matemática, mostramo-nos preocupados em contribuir para uma formação mais cidadã, que exercite a autonomia e a criticidade. Buscamos que os alunos tenham maior consciência sobre seus atos e das maneiras como esses atos podem impactar suas vidas e o ambiente em que vivem, tanto de forma individual como coletiva.

Toda essa reflexão caminha na importância de se discutir a prática docente e sua formação, tanto a inicial como a continuada. Docentes que escolhem esse caminho se tornam novos seres

subversivos, que pensam o ensinar e o aprender de forma mais autônoma e emancipadora. Essa reflexão corrobora a ideia de D'Ambrosio e Lopes (2015), que consideram o ato reflexivo como uma ação da subversão responsável. Ao pensar em quebrar regras, superar paradigmas, as autoras comparam essas ideias ao ato de sair da gaiola, “[...] sair da gaiola profissional é um ato de subversão responsável” (D'Ambrosio; Lopes, 2015, p. 8). Em consonância com o que foi posto, Silveira e Lopes (2021, p. 5) acrescentam que:

no fazer profissional, assumir uma postura reflexiva é de grande importância para ações subversivamente responsável. O docente e pesquisador ao desenvolver, em sua atividade profissional, uma postura reflexiva antes, durante e depois de uma ação, toma consciência de si próprio como profissional e pessoa, suas habilidades, valores e conhecimento (Silveira; Lopes, 2021, p.5).

Nesse sentido, além de assumir uma postura que corrobora a ideia de subversão responsável, é necessário que o docente seja ético e responsável ao promover essas ações criativas de insubordinação. É preciso que o trabalho seja direcionado para a promoção da solidariedade e da justiça social. D'Ambrosio (2015) apresenta alguns exemplos de momentos em que o professor inclui em sua prática a insubordinação criativa. Quando o docente

rompe com o currículo prescrito; coloca o aluno no coração do processo educacional; considera o desenvolvimento das crianças ao planejar suas ações; desafia os alunos a identificarem problemas e criar propostas para a solução; transcende o ambiente escolar – extrapola o alcance da sala de aula; cria uma oportunidade para as crianças vivenciarem a sua proposta de solução – uma leitura de mundo; cria oportunidade para as crianças viverem a sua proposta de solução – experimentarem suas ações e apoia as crianças ao atribuírem significado e realizarem uma leitura de mundo construída colaborativamente. (D'Ambrosio, 2015, p. 7).

Diante disso, apresentamos, na próxima seção, um recorte das atividades propostas no produto educacional. Especificamente focamos em uma unidade temática para ressaltar o diálogo entre as ideias da Educação Matemática Crítica e da Insubordinação Criativa.

3. PROPOSTAS DE ATIVIDADES DO PRODUTO EDUCACIONAL: CONSIDERAÇÕES E DIÁLOGOS COM O APORTE TEÓRICO

As atividades propostas no produto educacional procuram introduzir os conceitos estudados a partir da leitura de uma narrativa autoral. As personagens e o contexto das narrativas têm a intenção de aproximar ainda mais os alunos da proposta - seja pelas características diversas das personagens, seja pelos diálogos que essas personagens desenvolvem nas histórias. Após a realização das leituras, os alunos são convidados a analisar e discutir assuntos propostos na narrativa. Além disso, utilizam as ferramentas do cotidiano como suporte para o desenvolvimento das atividades propostas. Assim, o material configura-se no produto educacional da pesquisa.

O livro digital, e-book, é composto por quatro unidades temáticas sobre conteúdos matemáticos do currículo. Escolhemos nos aprofundar aqui na segunda unidade do livro, que aborda o ensino de porcentagem por meio de um cupom fiscal. Iniciamos essa abordagem a partir de um questionário, com o intuito de saber os conhecimentos prévios dos alunos sobre um cupom fiscal, sua utilidade e informações ali contidas. Buscamos ouvir o que os alunos têm a dizer antes de expor nossas ideias. Corroboramos a ideia de Freire (2015, p. 111), que afirma que “[o] educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele”.

Posteriormente, encaminhamos um QR Code de um vídeo³ sobre impostos, para ser visto em casa. Procuramos, assim, inserir os alunos na temática, provocar discussões e apresentar explicações mais específicas sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para que os alunos se familiarizassem com esse tributo. Percebemos a necessidade de trazer para as aulas de Matemática um trabalho mais cuidadoso sobre questões envolvidas em cupons fiscais, a nossa ferramenta do cotidiano dessa unidade. Essa postura possibilita uma aproximação dos conteúdos matemáticos ao contexto de vida dos nossos alunos. A partir disso, resgatamos memórias vivenciadas acerca dessa ferramenta e realizamos ações de insubordinação criativa tanto ao buscar apresentar os conteúdos por meio dos questionamentos dos alunos quanto ao articular ações com base na nossa autonomia profissional, corroborando as ideias de D’Ambrosio e Lopes (2015, p. 4):

Quando o professor se mobiliza em benefício da aprendizagem dos alunos e investe em melhorar as condições para que essa aprendizagem ocorra, ele cria e coloca em movimento normas e procedimentos próprios, os quais são decorrentes da identidade profissional que construiu; e, por vezes, essas atitudes se constituem em subversão responsável, resultando em ações de insubordinação criativa (D’Ambrosio; Lopes, 2015, p.4).

³ Link do vídeo “O que é ICMS”: <https://www.youtube.com/watch?v=Jp7cALDrSe8>.

Em seguida, iniciamos os conceitos de porcentagem através da proposição de 6 atividades, descritas no quadro 1.

Quadro 1: Desenvolvimento das atividades sobre porcentagem

Atividade 1 Pintando quadradinhos	Os alunos, individualmente, constroem uma tabela com 100 quadradinhos para representar o total de 100%, selecionam 5 cores diferentes e pintam a quantidade desejada de cada cor. Além disso, respondem a um pequeno questionário que relaciona os conceitos de porcentagem com a situação vivenciada, para facilitar sua compreensão.
Atividade 2 Conversão na tabela	O professor explica a técnica de conversão de números inteiros para fracionários, decimais e percentuais e os alunos, de acordo com a atividade 1, realizam a conversão dos quadradinhos pintados para a forma percentual, decimal e fracionária.
Atividade 3 Porcentagem com cupom fiscal	Os alunos, em grupos, escolhem um cupom fiscal e uma estratégia própria para calcular o percentual do imposto cobrado. O professor apresenta uma discussão sobre a temática e os alunos discutem de acordo com as situações investigadas nos cupons.
Atividade 4 Pesquisando ferramentas do cotidiano com porcentagem em casa	O professor incentiva os alunos a procurarem em suas casas outras ferramentas em que apareça o cálculo de percentuais sobre o valor ou serviço pago. Os alunos apresentam na sala de aula as ferramentas encontradas, que podem ser uma conta de luz, gás ou nota fiscal, por exemplo. É interessante propor aos alunos que realizem marcações e grifem os impostos cobrados nas ferramentas encontradas.
Atividade 5 Mapa mental de porcentagem	O professor auxilia os alunos na construção de um mapa mental a partir de um modelo. Os alunos constroem um mapa mental sobre a temática de porcentagem. Essa proposta é desenvolvida em pequenos grupos.
Atividade 6 Construção textual sobre impostos	Os alunos constroem uma narrativa, de 10 a 15 linhas. O diálogo é entre um filho e a sua mãe, com ele ensinando a ela tudo que aprendeu sobre impostos depois das atividades. O professor desenvolve uma roda de conversa sobre as produções e novos debates podem surgir.

Fonte: Autoras, 2022.

A partir desse quadro, podemos observar que são desenvolvidas atividades que ocasionam diferentes ambientes de aprendizagem. De acordo com Skovsmose (2014, p. 55), existem seis tipos de ambientes de aprendizagem.

Tipo 1: É dominado por exercícios. Tipo 2: É caracterizado por cenários de investigação sobre números e figuras geométricas. Tipo 3: Situa-se no paradigma de exercícios com referências à semirrealidade. Tipo 4: Está posicionado na semirrealidade que toma a forma de um cenário de investigação. Tipo 5: Refere-se a situações da vida real. Tais exercícios seriam diferentes dos que aparecem nos ambientes de aprendizagem 1 e 3. Tipo 6: É um cenário para investigação com referências à vida real (Skovsmose, 2014, p. 55).

Diante disso, as atividades propostas 1 e 2 contemplam o ambiente de aprendizagem do tipo 2. Ele é “[...] caracterizado por cenários de investigação sobre números [...]” (Skovsmose, 2014, p.

55). Na atividade 4, desenvolvemos o ambiente de aprendizagem do tipo 5, pois o conhecimento se dá por meio de situações reais. Dentre as atividades matemáticas contempladas nessa unidade, percebemos a preocupação de incentivar os alunos a serem pesquisadores do próprio conhecimento. Convidamos a todos também a construir histórias a partir das narrativas lidas, dando continuidade a elas. Dessa forma, mostramos que as aulas de Matemática podem abarcar diversas possibilidades, englobando práticas e saberes de pesquisa, de letramentos e de criatividade. Acreditamos, assim, estar agindo com características da subversão responsável, incentivando nossos alunos a compartilharem suas ideias, a ouvirem seus colegas e a refletirem sobre ações transformadoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, utilizamos ferramentas que fazem parte do cotidiano do alunado. Procuramos envolver todos os estudantes através da proposição de atividades colaborativas, reflexivas e que fomentassem discussões, dando-lhes voz ativa. Assim, pudemos realizar um trabalho buscando o desenvolvimento da autonomia e da criatividade.

Acreditamos que essa abordagem possibilite maior aproximação com os alunos e as suas vivências e reflita num engajamento efetivo deles na realização das atividades propostas, o que possibilita abertura para novos diálogos e novas aprendizagens transformadoras. Com base nas ideias da insubordinação criativa e da educação matemática crítica, propusemos aqui uma aprendizagem mais reflexiva e emancipatória, visando contribuir para a construção de alunos mais críticos e ativos na sociedade na qual estão inseridos.

REFERÊNCIAS

D'AMBROSIO, B. S. **A subversão responsável na constituição do educador matemático**. 16º Encuentro Colombiano de Matemática Educativa. Bogotá. 2015.

D'AMBROSIO, B.S.; LOPES, C.E. **Insubordinação criativa: um convite à reinvenção do educador matemático**. Bolema, Rio Claro (SP), v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 2015.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa**. 50 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

_____. **Política e Educação: ensaios**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

SILVEIRA, T.C.; LOPES, C.E. **Os caminhos da insubordinação criativa: um breve debate teórico**. Research, Society and Development, v.10, n. 16, e3988101623908, 2021.

SKOVSMOSE, Ole. **Um convite à educação matemática crítica**. Campinas: Papirus, 2014.